

PROJETO RONDON – OPERAÇÃO PORTAL DO SERTÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 12/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7932825

Larissa Fernandes Viana¹

Ludmilla Esterles Grangeiro de Castro Ferreira²

RESUMO

O Projeto Rondon (PR), é um programa social, interministerial, coordenado pelo Ministério da Defesa Ambiente e surgiu a partir da ideia de levar os universitários a conhecer a realidade do Brasil e participar do processo de desenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos docentes e discentes da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, que participaram do desenvolvimento de uma das operações do Projeto Rondon (Portal do Sertão), realizada no sudoeste da Bahia. Trata-se de um relato de experiência das ações desenvolvidas no Projeto Rondon, especificamente, na Operação Portal do Sertão, realizada no município de Rio do Antônio/ Bahia, no período de 15 de setembro de 2022 a 15 de março de 2023. Para a realização da Operação Portal do Sertão, algumas etapas precisam ser seguidas, a mesma tem duração total de 17 dias, sendo apenas 12 dias de trabalho no município de destino, a equipe conseguiu cumprir com todas as ações propostas e planejadas, com 9,43% de aprovação da população. O Projeto Rondon proporcionou a muitos estudantes e professores uma nova forma de olhar para a sociedade, despertando o senso de

patriotismo, dando consciência sobre algumas realidades brasileiras, aumentando o comprometimento com a população.

Palavras-chave: Educação em saúde; Ações de extensão; Educação Superior

ABSTRACT

The Projeto Rondon (PR) is an inter ministerial social program coordinated by the Ministry of Environmental Defense and emerged from the idea of bringing university students to learn about the reality of Brazil and participate in the development process. This work aims to report the experience of professors and students at the Federal University of Amazonas – UFAM, who participated in the development of one of the operations of the Projeto Rondon (Portal do Sertão), carried out in the southwest of Bahia. This is an experience report of the actions developed in the Rondon Project, specifically, in the Operation Portal do Sertão, carried out in the municipality of Rio do Antônio / Bahia, from September 15, 2022 to March 15, 2023. carrying out the Operation Portal do Sertão, some steps needed to be followed, it has a total duration of 17 days, with only 12 days of work in the destination municipality, the team was able to comply with all the proposed and planned actions, with 9.43 of public approval. The Projeto Rondon provided many students and professors with a new way of looking at society, awakening a sense of patriotism, raising awareness of some Brazilian realities, and increasing commitment to the population.

Keywords: Health Education; Outreach actions; Education, higher

INTRODUÇÃO

A extensão universitária, constitui um espaço de vivências, autodesenvolvimento e auto aprendizado, articula o ensino e a pesquisa, cria vínculos entre os estudantes e a sociedade, envolvendo docentes alunos e comunidade em um movimento comum de aprendizagem e enriquece o desenvolvimento das políticas públicas e sociais por meio da contribuição do conhecimento (FLORES E MELLO, 2020).

O Projeto Rondon (PR), é um programa social, interministerial, coordenado pelo Ministério da Defesa e conta com a participação dos Ministérios da Saúde, Cidadania, Educação, Agricultura Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Governo da Presidência da República, do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente e surgiu a partir da ideia de levar os universitários a conhecer a realidade do Brasil e participar do processo de desenvolvimento (BRASIL, MD, 2022).

No dia 11 de julho de 1967, uma equipe formada por 30 universitários e dois professores de universidades do antigo Estado da Guanabara, realizaram a primeira operação, também chamada de Operação Piloto ou Operação Zero. Conheceram de perto a realidade amazônica no então território federal de Rondônia, essa primeira missão durou 28 dias. Após outra visita ao mesmo território, os estudantes propuseram a criação de um movimento universitário que desse continuidade ao trabalho iniciado, surgindo então o Projeto Rondon, em homenagem ao bandeirante do século XX, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (BRASIL, MD, 2022).

Diante disso, o Projeto Rondon tem como missão:

Realizar atividades que contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades contempladas, o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida, ao mesmo tempo, fortalecer a cidadania, a liderança e os valores humanitários dos estudantes universitários para promover ações transformadoras a todos os envolvidos na operação, contribuindo efetivamente para o fortalecimento da Soberania Nacional (BRASIL, MD, 2022).

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos docentes e discentes da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, que participaram do

desenvolvimento de uma das operações do Projeto Rondon (Portal do Sertão), realizada no sudoeste da Bahia.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência das ações desenvolvidas no Projeto Rondon, especificamente, na Operação Portal do Sertão, realizada no município de Rio do Antônio/ Bahia, no período de 15 de setembro de 2022 a 15 de março de 2023. No período de setembro a janeiro foram realizadas reuniões de ajustes, capacitações e elaboração de materiais didáticos e de apoio para distribuir no município, conforme a demanda.

Entre os dias 30 de janeiro a 09 de fevereiro foram desenvolvidas as ações no município de Rio do Antônio, localizado na Região Sudoeste da Bahia, na microrregião homogênea de Brumado, com uma população com cerca de 15 mil habitantes em uma área de 986,990 km². Possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,590 (IBGE, 2007).

Participaram dessa operação 12 discentes e 2 docentes, sendo 8 alunos titulares – que participaram das ações/oficinas – e 4 alunos suplentes, todos fazem parte da Universidade Federal do Amazonas – UFAM (Manaus/ Amazonas), os docentes supervisionam as atividades e orientaram os discentes no desenvolvimento das práticas na comunidade. Além disso, para fazer a segurança do grupo e auxiliar no deslocamento dentro do município, fez parte da equipe um subtenente do exército.

Os 12 alunos de graduação que formaram o grupo, eram de diversos cursos: dois alunos do curso de enfermagem, um aluno do curso de fisioterapia, dois alunos do curso de direito, um aluno do curso de licenciatura em letras- língua inglesa, um aluno do curso pedagogia, um aluno do curso de licenciatura em ciências biológicas, dois alunos do curso de engenharia sanitária, um aluno do curso de licenciatura em física e um aluno do curso de zootecnia. Dentre os dois docentes, que participaram da operação como coordenadores da equipe, uma é doutora em farmacologia e o outro, mestre em química.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Preparação, seleção e qualificação da equipe para a Operação Portal do Sertão

Para a realização da Operação Portal do Sertão, algumas etapas precisam ser seguidas. O Projeto Rondon prioriza regiões com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), exclusão social e que necessite de um suporte de bens e serviços, a partir disso, acontece o contato inicial, nessa etapa a Coordenação-Geral do Projeto Rondon estabelece contato com as lideranças estaduais e municipais, com o objetivo de apresentar o Projeto aos gestores das cidades selecionadas. Logo após acontece a etapa do reconhecimento, um integrante da coordenação do Projeto Rondon do Ministério da Defesa visita os municípios selecionados para apresentar e detalhar o funcionamento do projeto, confirmar se as ações atendem a realidade daquela população, nessa etapa a prefeitura confirma sua participação no Projeto. (GUIAS E MANUAIS, MD, 2022)

Após essas fases, é divulgado o convite para a participação das Instituições de Ensino Superior (IES) na operação, no mesmo são indicados os municípios, cronograma de atividades, conjunto de ações a serem realizadas e as condições e obrigações que as IES devem seguir. Dentro disso as instituições têm inteira responsabilidade de elaborar ações com caráter de extensão que estejam de acordo com os objetivos do Projeto Rondon. A seleção da proposta de trabalho é realizada pela Comissão de Avaliação de Propostas do Projeto Rondon (CAPPR), que é designada pelo Coordenador-Geral, os professores das instituições que tiveram suas propostas selecionadas, visitam os municípios e realizam todos os ajustes necessários. (GUIAS E MANUAIS, MD, 2022)

São selecionadas duas IES para cada município (Conjunto A: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, e Saúde e Conjunto B: Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção e Trabalho), cada equipe deve conter dois professores coordenadores e oito alunos, essa equipe deve ser multidisciplinar para possibilitar a realização das ações previstas. A escolha dos alunos que vão compor cada equipe é de total responsabilidade das IES, ou seja, cada instituição

adota seus métodos para selecionar os futuros discentes rondonistas. (GUIAS E MANUAIS, MD, 2022)

Partindo disso, o Núcleo Rondon da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, lançou em agosto de 2022 o EDITAL Nº 001/2022, para acadêmicos voluntários se inscreverem para participarem do processo seletivo para Operação Portal do Sertão (Conjunto A) – O Conjunto A contempla as seguintes áreas temáticas da extensão: Educação, Direitos Humanos & Justiça, Saúde e Cultura. Essa seleção ocorreu por meio de três etapas: prova escrita; dinâmica em grupo e entrevista, ao final foram selecionados 12 (doze) discentes rondonistas, sendo 8 (oito) titulares e 4 (quatro) suplentes.

Após a divulgação dos resultados, foi dado início as confecções de materiais de apoio e capacitações de acordo com as temáticas solicitadas pelos gestores do município de destino (Rio do Antônio).

Ações desenvolvidas no município

A operação tem duração total de 17 dias, sendo apenas 12 dias de trabalho no município de destino, pois os três primeiros dias são destinados à concentração, à ambientação, à cerimônia de abertura e ao deslocamento dos rondonistas aos municípios destinados, os dois últimos dias estão designados para o retorno ao centro regional, ao relatório da operação com os professores, à cerimônia de encerramento e ao retorno à cidade de origem do rondonista.

As 24 IES foram recebidas no 35º Batalhão de Infantaria Luiz Barbalho Bezerra – Sentinela do Sertão, localizado em Feira de Santana/ Bahia, que foi o centro regional da Operação, no dia 26 de janeiro de 2023. As ações no município de Rio do Antônio começaram a partir do dia 28 de janeiro e foram até o dia 08 de fevereiro de 2023.

Os docentes e discentes foram recepcionados por alguns funcionários da prefeitura, professores e pela esposa do prefeito do município referido. Os mesmos ficam alojados em uma creche municipal da cidade. As divulgações das ações foram feitas por meio de diálogos com os moradores da região, e a

prefeitura por meio de reuniões com funcionários e mídias sociais, divulgou sobre as atividades que seriam realizadas e a importância dela para a população em geral.

Para a realização das oficinas, os acadêmicos foram distribuídos em vários subgrupos de 2 e 3 alunos por ação, de diferentes áreas de formação, de acordo com a atividade proposta, diariamente eram realizadas cerca de 9 oficinas, além disso, essas ações/oficinas foram realizadas não apenas na cidade de Rio do Antônio, como também em Ibitira (distrito do município de Rio do Antônio) e em algumas comunidades (como Umbaúba dos Pombos).

As ações desenvolvidas abordaram os mais diversos assuntos com os seguintes temas:

- Manejo e controle de vetores + Parasitoses e saneamento básico
- Aleitamento materno + Vacinação infantil
- Trabalho infantil: nem de brincadeira!
- Agrotóxicos: um mal necessário?
- Direitos da criança, adolescente e idoso
- Exploração sexual é crime: acolhimento de vítimas
- Terceira idade: desnutrição, desidratação e obesidade em idosos
- Prevenção e diagnóstico precoce de IST's
- Noções de cidadania e justiça
- Bonecas Abayomis
- Papo de homem: masculinidade tóxica
- Saúde da mulher: seu corpo, seu poder e suas verdades
- Alunos motivados e tolerantes: convivendo com as diferenças
- Psicologia da educação
- Estimulando hábitos alimentares saudáveis com alimentos regionais
- Educação inclusiva: distúrbios de aprendizagem
- Pedofilia: como é, como agir e como denunciar?
- Empoderamento feminino
- Cineclub
- Cuidados básicos com a saúde mental

- Jovem Socorrista
- Atendimento humanizado: como implementar?

ÁREA TEMÁTICA	AÇÕES	NÚMERO DE PARTICIPANTES
CULTURA	Resgate da cultura local, por meio de filmes, brincadeiras e oficinas para confecção de bonecas abayomis.	115
DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA	Direitos humanos e conscientização sobre temas como empoderamento feminino, masculinidade tóxica e pedofilia.	527
EDUCAÇÃO	Jornada pedagógica, socialização entre professores e desenvolvimento de ferramentas para melhoria do aprendizado.	912
SAÚDE	Saúde da mulher, saúde da criança, saneamento básico, parasitoses, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Jovem Socorrista, Saúde mental, hábitos alimentares saudáveis e atendimento humanizado.	727

Quadro 1: ações realizadas, relacionando as áreas temáticas e número de participantes

Os resultados dessas ações foram: líderes comunitários mais cientes dos seus direitos e deveres; professores do ensino fundamental e médio mais capacitados e motivados; jovens capacitados a prestarem primeiros socorros; professores e funcionários da prefeitura cientes dos seus direitos e deveres; comunidade consciente do seu valor cultural e o quanto isso é importante para a história do município; troca de vivências, aprendizados e cultura; enfermeiros e agentes

comunitários motivados e capacitados; mulheres e homens informados e capacitados. Ou seja, houve um grande impacto nas pessoas que participaram de todas as atividades propostas durante os 12 dias de Projeto.

Além disso, a recepção calorosa e o acolhimento da comunidade fizeram toda a diferença, pois a equipe foi recebida com uma festa cheia de tradições locais, foram abrigados de forma atenciosa e aconchegante e em todas as ações realizadas o público chegava de forma alegre, com abraços e boas risadas, sempre interagindo de forma ativa durante as oficinas e trazendo pautas e dúvidas a serem discutidas. A equipe conseguiu cumprir com todas as ações propostas e planejadas, porém, alguma das vezes nos deparamos com uma demanda diferente de assuntos, que a própria população levava para as oficinas, mas no fim, todos saíam satisfeitos e com suas expectativas superadas, com 9,43 de aprovação – ao final de cada oficina os discentes responsáveis pela mesma, passavam a folhinha de avaliação, para mensurar a satisfação do público em relação a atividade realizada.

O Projeto Rondon tem como objetivo contribuir para a formação do discente como cidadão, fazendo com que o universitário vivencie realidades diferentes dentro do nosso país, além de interagir com a comunidade, colocando em prática suas vivências e o que aprenderam dentro de sala de aula, faz com que os mesmos reflitam sobre qual tipo de profissional eles pretendem ser.

Diante disso, os acadêmicos e professores da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) tiveram a oportunidade de vivenciar uma realidade que pouco conheciam no município de Rio do Antônio, o sertão da Bahia, pois os mesmos vivem na região Amazônica, com clima e cultura diferente, então a interação com pessoas de outra comunidade fez com que houvesse uma troca de experiências incrível e emocionante, já que a extensão é uma mão de via-dupla, além de trazer uma grande autorreflexão sobre o nosso papel na sociedade como agentes transformadores e formadores de opinião.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Rondon proporcionou a muitos estudantes e professores uma nova forma de olhar para a sociedade, despertando o senso de patriotismo, dando consciência sobre algumas realidades brasileiras, aumentando o comprometimento com a população, além de demonstrar que esse modelo de projeto de extensão traz impactos duradouros e visíveis, não apenas para os rondonistas, mas também para a população contemplada pelas ações.

A equipe da UFAM cumpriu com todas atividades propostas, com uma excelente aceitação pela população e funcionários, além de estarem felizes pelo acolhimento e receptividade, com o sentimento de dever cumprido, e com a sensação de terem dado tudo de si, os discentes e professores se despediram com grande emoção de todas as pessoas que conheceram, com a certeza de que receberam mais do que levaram.

Reconhecemos a riqueza e grandiosidade que é o Projeto Rondon, e o mesmo causa um grande impacto social e cultural, além de levar propostas de desenvolvimento para áreas mais necessitadas, e todos os universitários e professores deveriam participar desse grande movimento, afinal, participar de uma das operações do Projeto Rondon é uma experiência única e uma lição de cidadania para o resto da vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. Projeto Rondon, Conheça. Disponível em: <<https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/conheca>>. Acesso em: 30 de abril de 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. Projeto Rondon, Guias e Manuais. Disponível em: <<https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/downloads/guias-e-manuais>>. Acesso em: 03 de maio de 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. Projeto Rondon, Professores do Projeto Rondon se preparam para a Operação Portal do Sertão. Disponível em: <<https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/professores-do->

projeto-rondon-se-preparam-para-a-operacao-portal-do-sertao>. Acesso em 03 de maio de 2023

FLORES, L. F.; MELLO, D. T. **O impacto da extensão na formação discente, a experiência como prática formativa: um estudo no contexto de um instituto federal no Rio Grande do Sul**. Revista Conexão UEPG, vol. 16, núm.1, pp. 01-13, 2020.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo 2007. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/rio-do-antonio/historico>>. Acesso em: 02 de maio de 2023.

MANAUS/ AM. EDITAL N° 001/2022 Núcleo Rondon/UFAM. Disponível em: <<https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/5959/1/EDITAL%20N%c2%ba%2001%202022%20NUCLEO%20RONDON.pdf>>. Acesso em: 04 de maio de 2023.

¹Universidade Federal do Amazonas – UFAM

²Universidade Federal do Amazonas – UFAM

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil